

**L'ARGOMENTO ANSELMIANO:
VIA MAESTRA ALLA CONOSCENZA DI DIO
NELL'ITINERARIUM MENTIS IN DEUM DI SAN BONAVENTURA¹**

Bonaventura, come è noto, è uno dei più acuti sostenitori dell'*unum argumentum* di Anselmo² a proposito dell'approccio razionale alla conoscenza di Dio. Per il Serafico è pacifico che tale conoscenza naturale sia possibile, anzi essa è una premessa della fede, un *praeambulum fidei*³. Infatti, laddove la ragione riesce a giungere come suo vertice, cioè a conoscere Dio come principio di tutte le cose, di lì parte la *sacra doctrina*, la teologia⁴. Peraltro, data la gradualità della nostra conoscenza in questo *status viae*, non possediamo una conoscenza diretta di Dio, né per specie, né per essenza⁵, entrambe incompatibili con le nostre capacità cognitive. Resta solo una terza

¹ Bibliografia utilizzata: FONTI: *Doctoris Seraphici S. Bonaventurae Opera omnia* [...] studio et cura PP. Collegii a S. Bonaventura edita. Editio maior [...] Ad Claras Aquas (Quaracchi), prope Florentiam, Ex typographia Coll. S. Bonaventurae 1882-1902, voll. 11 (di seguito ci riferiamo ai volumi di quest'edizione): I-IV: *Commentaria in quatuor libros Sententiarum Magistri Petri Lombardi* (1882.1885.1886.1889); V: *Opuscula varia theologica* (1891) – *Doctoris Seraphici S. Bonaventurae Opera theologica selecta* [...] cura PP. Collegii a S. Bonaventura edita. Editio minor [...] Ad Claras Aquas (Quaracchi), Firenze, Ex typographia Coll. S. Bonaventurae 1934-1964, voll. 5 (di seguito ci riferiamo ai volumi di quest'edizione): I-IV: *Libri quatuor Sententiarum* (1934.1938.1941.1949); V: *Tria opuscula (Breviloquium, Itinerarium mentis in Deum, De reductione artium ad theologiam), Sermones theologici* (1964) – BONAVENTURA DA BAGNOREGIO, *Itinerario dell'anima a Dio* (= Testi a fronte 57), cur. L. Mauro, Milano 2002 // STUDI: BERTI Enrico, «Aristotelismo e antiaristotelismo in Bonaventura, *Itin.* 5» in *Doctor Seraphicus* 40-41 (1993-1994) 7-16; BOUGEROL Jacques Guy, «Dossier pour l'étude des rapports entre S. Bonaventure et Aristote», in *Archives d'Histoire Doctrinale et Littéraire du Moyen Age* 40 (1973) 135-222; BOUGEROL Jacques Guy, «Saint Bonaventure et saint Anselme», in *Antonianum* 47 (1972) 333-361; CORVINO Francesco, *Bonaventura da Bagnoregio francescano e pensatore*, Bari 1980; D'ONOFRIO Giulio, *Storia del pensiero medievale*, Roma 2011; IAMMARRONE Luigi, 'Il valore dell'argomento ontologico nella metafisica bonaventuriana', in *S. Bonaventura. 1274-1974*: voll. 5 commemorativi del VII centenario della morte, a cura della Commissione bonaventuriana internazionale, sotto la presidenza di J. G. Bougerol, Coll. S. Bonaventurae, Grottaferrata 1974, II, 67-110; MORRA Gianfranco, «L'evidenza di Dio in San Bonaventura», in *Doctor Seraphicus*, 24 (1977) 7-21; POUCHET Jean-Robert, 'Le Proslogion de saint Anselme et l'esprit de saint Bonaventure', in *S. Bonaventura. 1274-1974*, II, 103-124; SANTINELLO Giovanni, «La nozione dell'essere in San Bonaventura», in *Doctor Seraphicus* 30 (1983) 69-80;

² Eviteremo rigorosamente, anche per motivi cronologici, la classica terminologia di 'argomento ontologico', risalente a Kant, parlando di 'argomento anselmiano' o *unum argumentum*.

³ Cfr. *III Sent.*, d. 25, a. 1, q. 1, ad 2 (*editio maior* III, 537; *ed. minor* III, 528. D'ora in poi l'edizione maggiore sarà citata sempre per prima senza premesse, l'edizione minore, abbreviata come *ed. min.*).

⁴ Cfr. *Brev.*, p. 1, c. 1, n. 3 (V, 210; *ed. min.*, V, 19).

⁵ Cfr. *II Sent.*, d. 3, p. 2, a. 2, q. 2, s. c. 4 et resp. (II, 122s.; *ed. min.*, II, 113s.).

possibilità per non rendere privo di senso il nostro naturale dinamismo conoscitivo illimitato, cioè la via dagli effetti alla causa: e sono due i tipi di effetti dei quali facciamo esperienza, ossia l'esistenza di sostanze materiali e spirituali, come i corpi e le anime, e l'azione del *lumen naturale*, ovvero del nostro interiore e supremo criterio di verità, sulle nostre facoltà cognitive⁶. Nel primo caso, partendo dalla nostra esperienza degli enti, Dio viene conosciuto come *principium essendi*; nel secondo, partendo dall'interiorità della nostra attività conoscitiva, lo raggiungiamo come verità sussistente, *principium cognoscendi*. Sebbene ambedue i procedimenti siano validi e concludenti, poiché in ultima analisi essere e verità si identificano,⁷ Bonaventura preferisce il secondo, perché nella sua visione la verità è criterio di affermazione dell'essere, dell'effettiva realtà di ogni cosa⁸, e quindi l'interiore esperienza conoscitiva gli pare più facilmente e rapidamente accessibile. Fin dall'inizio, dunque, sottolineiamo che per il Nostro una conoscenza razionale di Dio è strettamente legata a una precisa teoria gnoseologica: quella dell'illuminazione divina in noi che ci fornisce quel *lumen naturale* interiore che è criterio ultimo e inappellabile di verità, in quanto infuso da Dio in quella creatura nella quale ha impresso la sua immagine⁹. Non sempre tale legame inscindibile è stato adeguatamente valorizzato, col risultato di notevoli fraintendimenti¹⁰. È opportuno ricordare qui sommariamente i capisaldi di tale teoria gnoseologica bonaventuriana dell'illuminazione, di chiara derivazione agostiniana, pur messa a confronto con le nuove teorie di derivazione aristotelica. Bonaventura assegna all'idea di Dio un primato, *primitas* (forse si può tradurre in italiano con 'primarietà'): non si può pensare che non sia ciò che è, che Dio non sia, come sentiremo proprio nell'*Itinerarium* sull'eco del *Proslogion* di sant'Anselmo. In tal modo ragione e fede convergono a fondare solidamente una teologia speculativa, fin dalla trinitaria, laddove si evidenzia la ragione della produzione della seconda e della terza persona divina nell'esistenza eterna della prima. Ne segue poi, sul piano metafisico, l'inevitabile riconoscimento del principio dell'essere come identità di *esse* ed *esse aliquid*, presupposto perché si comprenda la loro distinzione in tutte le creature come principi metafisici. Un tale *primum indubitabile* (ben diverso dal cogito o dall'idea di Dio cartesiane!) è quindi presente nell'anima come principio di ogni ulteriore certezza teologica, metafisica e fisica: primo principio dell'essere ed anche del conoscere (si

⁶ Cfr. *ibidem*, ad 4 (II, 123; *ed. min.*, II, 115).

⁷ Cfr. *Hex.*, I, 13 (V, 331): «Nam idem est principium essendi et cognoscendi». Principio molto importante dell'isomorfismo ontologico-gnoseologico, fondamentale per Bonaventura.

⁸ Cfr. *I Sent.*, d. 8, p. 1, a. 1, q. 1, ad 4 (I, 152; *ed. min.*, I, 118).

⁹ Cfr. *I Sent.*, d. 3, p. 1, a. un., q. 1, ad 5 (I, 69s.).

¹⁰ Cfr. CORVINO, *Bonaventura da Bagnoregio*, 396s.

ricordi, come abbiamo citato, che per il Serafico '*idem est principium essendi et cognoscendi*'). Quindi, nulla può essere conosciuto se non ciò che è essere in quanto partecipa imperfettamente alla primalità dell'essere divino. Tale partecipazione in noi è il *lumen naturale*, la forma prima che l'intelletto agente (Bonaventura ammette l'intelletto agente e possibile di derivazione aristotelica) riceve dall'illuminazione divina (quadro agostiniano della sua teoria) e che si concretizza nella capacità di riconoscere le forme provenienti dall'esperienza nell'intelletto possibile. Sulla base di tale forma ricevuta da Dio, fondamento dell'attività conoscitiva (quindi, non semplicemente l'esperienza sensibile), l'uomo può riconoscere l'essere nell'altro ed in sé stesso, ed in particolare come dinamica compresenza di triadi esistenziali *essentia, potentia, actus*. Lo riconosce, ma non per questo lo comprende appieno. Sa di essere, ma è spinto a cercare altrove la ragione del suo stesso essere. E così l'intelligenza finita è spinta dalla stessa considerazione della sua finitezza in relazione al proprio dinamismo alla ricerca della perfezione divina, la quale non può che essere concepita (chiudendo il cerchio) come primalità, quindi come esistente ed anche come produttiva, cioè creatrice¹¹.

Qui intendiamo esaminare non tutte le dimostrazioni bonaventuriane dell'esistenza di Dio, ma solo quella che egli ritiene la via privilegiata per raggiungere quella cognizione che è, secondo lui, dimostrabile con l'evidenza irrefutabile razionalmente ed esistenzialmente decisiva: Dio. Sebbene più impegnativo rispetto a quello che parte dalle realtà del mondo per risalire all'origine del mondo, al suo Creatore, cosa pur molto invitante in sistema filosofico basato sull'esemplarismo divino, il cammino che parte dall'esperienza interiore della nostra conoscenza è teoreticamente più certo e sicuro e può integrare con facilità anche quegli elementi psicologici che aiutano ad accettare lo slancio verso l'Assoluto. In particolare ci soffermeremo sull'*Itinerarium mentis in Deum* del Serafico nel quale egli accoglie esplicitamente l'argomento anselmiano, anche senza citarlo direttamente, ma solo in modo velato ed implicito, per cercare le profonde ragioni di questa consonanza metafisica¹².

Un diverso approccio rispetto ad altre opere, più direttamente metafisico, ma anch'esso legato alla teoria gnoseologica dell'illuminazione, ci è dato proprio dallo scritto più celebre di Bonaventura, l'*Itinerarium mentis in Deum*. Leggiamo il para-

¹¹ Per queste considerazioni gnoseologiche ci siamo rifatti a D'ONOFRIO, *Storia*, 455.

¹² Per il commento di questi testi dell'*Itinerarium* ci riferiremo soprattutto a BOUGEROL, «Saint Bonaventure et saint Anselme», 333-361; POUCHET, 'Le Proslogion de saint Anselme et l'esprit de saint Bonaventure', 103-124; IAMMARRONE, 'Il valore dell'argomento ontologico nella metafisica bonaventuriana', 67-110; MORRA, «L'evidenza di Dio in San Bonaventura», 7-21; BERTI, «Aristotelismo e antiaristotelismo in Bonaventura», 7-16.

grafo terzo del terzo capitolo per sentire questo forte impianto speculativo impostato dal Serafico pur in un'opera indirizzata alla preghiera ed alla contemplazione di Dio¹³.

Quindi, se non si conosce che cosa è l'ente per sé, non si può conoscere pienamente la definizione di alcuna sostanza particolare. D'altra parte, non si può conoscere l'ente per sé, se non si conoscono insieme le sue proprietà, che sono l'uno, il vero, il bene. Inoltre, possiamo pensare l'ente come incompleto e come completo, come imperfetto e come perfetto, come ente in potenza e come ente in atto, come ente sotto un aspetto particolare e come ente assoluto, come ente parziale e come ente totale, come ente transeunte e come ente permanente, come ente determinato ad esistere da un altro e come ente che esiste per se stesso, come ente frammisto al non-ente e come ente puro, come ente dipendente e come ente in senso assoluto, come ente posteriore e come ente originario, come ente soggetto al mutamento e come ente immutabile, come ente semplice e come ente composto. Ora, dato che le deficienze e le manchevolezze possono essere conosciute soltanto per mezzo del positivo, il nostro intelletto non può analizzare pienamente la nozione di un qualsiasi ente creato se non per mezzo della nozione dell'ente totalmente puro, in atto, completo ed assoluto, che è l'ente semplicemente ed eterno, in cui sussistono, nella loro purezza, gli archetipi intelligibili di tutte le cose. Come, infatti, l'intelletto potrebbe sapere che questo ente è manchevole e incompleto, se non avesse alcuna nozione dell'ente assolutamente perfetto? Lo stesso vale per le altre condizioni dell'ente cui s'è fatto cenno.

L'impostazione è decisamente metafisica, strettissimamente agganciata alla problematica dell'essere e della sua conoscenza, non più, direttamente, a quella della verità, come in altre opere, e inserita nella conoscenza speculare di Dio nella sua *imago* impressa nelle creature. Lascia quasi senza fiato la sequenza di ben undici coppie di

¹³ *Itin.*, 3, 3 (V, 304; *ed. min.*, V, 195s.): «Nisi igitur cognoscatur, quid est ens per se, non potest piene sciri definitio alicuius specialis substantiae. Nec ens per se cognosci potest, nisi cognoscatur cum suis conditionibus, quae sunt: unum, verum, bonum. Ens autem, cum possit cogitari ut diminutum et ut completum, ut imperfectum et ut perfectum, ut ens in potentia et ut ens in actu, ut ens secundum quid et ut ens simpliciter, ut ens in parte et ut ens totaliter, ut ens transiens et ut ens manens, ut ens per aliud et ut ens per se, ut ens permixtum non-enti et ut ens purum, ut ens dependens et ut ens absolutum, ut ens posterius et ut ens prius, ut ens mutabile et ut ens immutabile, ut ens simplex et ut ens compositum: cum privationes et defectus nullatenus possint cognosci nisi per positiones, non venit intellectus noster ut plene resolvens intellectum alicuius entium creatorum, nisi iuvetur ab intellectus entis purissimi, actualissimi, completissimi et absoluti, quod est ens simpliciter et aeternum, in quo sunt rationes omnium in sua puritate. Quomodo autem sciret intellectus, hoc esse ens defectivum et incompletum, si nullam haberet cognitionem entis absque omni defectu? Et sic de aliis conditionibus praelibatis». La traduzione è quella della recente edizione Bompiani: BONAVENTURA DA BAGNOREGIO, *Itinerario*, 96.

opposti riguardo all'ente, tutte simmetricamente disposte, tranne l'ultima, schiette proprietà metafisiche tra le quali l'intelletto si aggira. Dunque, è la conoscenza previa di Dio a permettere la conoscenza di tutti gli altri enti, strutturalmente deficitari e limitati; ciò non comporta nessun ontologismo, perché Bonaventura non parla di Dio come primo nell'ordine psicologico e tanto meno di visione faccia a faccia, riservata allo stato beato di gloria, ma di una primarietà criticamente riflessiva, che s'accorge d'aver bisogno dell'essere puro per poter pienamente intendere quello limitato e finito: proprio quella finitezza non sarebbe attingibile se non rapportata a una pienezza. In tal senso il Serafico si esprime anche nelle *Collationes in Hexaemeron*¹⁴. In breve: considerando la realtà nella sua totalità, siamo spinti alla conoscenza dell'essere primo, attualissimo, purissimo ed eterno¹⁵.

Delicatissima e profondissima, sui crinali della più pura speculazione metafisica, e al tempo stesso fondamentale, è l'esposizione del cap. 5, inserita in tutto il contesto della conoscenza speculare dell'unità di Dio attraverso il suo nome primo che è proprio l'esse. Riportiamo i paragrafi 3, 4 e 5 del quinto capitolo¹⁶.

3. Di conseguenza, colui che vuole contemplare le realtà invisibili di Dio rispetto all'unità dell'essenza, fissi lo sguardo, prima di tutto, sull'essere stesso, e veda che l'essere stesso è in sé certissimo, a tal punto che non è possibile pensarlo non esistente, poiché l'essere purissimo implica la totale esclusione del non-essere, così come il nulla implica la totale esclusione dell'essere. Come, dunque, il nulla non possiede alcunché dell'essere e delle sue proprietà, così, al contrario, l'essere stesso non possiede alcunché del non-essere, né in atto né in potenza, né secondo la realtà né secondo la nostra considerazione. Ora, dato che il non-essere è assenza di essere, non si fa presente all'intelletto se non mediante l'essere; ma l'essere non si fa presente mediante altro, poiché tutto ciò che si comprende, o lo si comprende come non ente, o come ente in potenza, o

¹⁴ Cfr. *Hex.*, X, 18 (V, 379), dove egli parafrasa una celebre proposizione del *De causis* sulla prima creatura, l'essere, dicendo: «Prima rerum intellectualium est esse primum».

¹⁵ Cfr. IAMMARRONE, 'Il valore dell'argomento ontologico nella metafisica bonaventuriana', 79ss. Però ci pare che la concordanza del Serafico con Parmenide, almeno a livello di presupposti, e fatte le dovute notevoli differenze, sia maggiore di quanto l'A. ammetta in nota 31. Lo vedremo già nel testo seguente.

¹⁶ *Itin.*, 5, 3-5 (V, 308s.; *ed. min.*, V, 204-206): «3. Volens igitur contemplari Dei invisibilia quoad essentiae unitatem primo defigat aspectum in ipsum esse et videat, ipsum esse adeo in se certissimum, quod non potest cogitari non esse, quia ipsum esse purissimum non occurrit nisi in plena fuga non-esse, sicut et nihil in piena fuga esse. Sicut igitur omnino nihil nihil habet de esse nec de eius conditionibus, sic econtra ipsum esse nihil habet de non-esse, nec actu nec potentia, nec secundum veritatem rei nec secundum aestimationem nostram. Cum autem non-esse privatio sit essendi, non cadit in intellectum nisi per esse; esse autem non cadit per aliud, quia omne, quod intelligitur, aut intelligitur ut non-ens,

come ente in atto. Se dunque il non ente può venire compreso soltanto mediante l'ente, e l'ente in potenza soltanto mediante l'ente in atto, e l'essere designa lo stesso atto puro d'essere, ne segue che l'essere è ciò che per primo si fa presente all'intelletto, e questo essere è atto puro. Ma quest'ultimo non è l'essere particolare - che è un essere limitato, in quanto mescolato con la potenza -, né l'essere analogo, poiché questo non è in atto, per il fatto che non è. Resta, perciò, stabilito che quell'essere è l'essere divino.

4. Desta perciò meraviglia la cecità del nostro intelletto, che non considera ciò che vede prima di ogni altra cosa e senza del quale non può conoscere alcunché. Ma come l'occhio, quando presta attenzione alla varietà dei colori, non vede la luce, per mezzo della quale vede tutte le altre cose, e, se la vede, non la nota, così l'occhio della nostra anima, che presta attenzione agli enti particolari e universali, non nota l'essere al di là di ogni genere, benché per primo gli si presenti dinanzi, e, per suo mezzo, tutte le altre cose. Per cui appare verissimo che «come l'occhio del pipistrello si comporta nei confronti della luce, così anche l'occhio della nostra anima si comporta nei confronti delle cose che in natura sono più evidenti di tutte». E esso, abituato alla tenebra degli enti particolari e alle immagini delle realtà sensibili, quando fissa lo sguardo sulla luce dell'essere sommo ha l'impressione di non vedere alcunché, non comprendendo che proprio quella somma tenebra è la luce della nostra anima, così come l'occhio, quando vede la pura luce, ha l'impressione di non vedere alcunché.

5. Tu, dunque, considera, se ti è possibile, l'essere purissimo e vedrai che non puoi pensare che abbia ricevuto l'essere da un altro e perciò lo si deve pensare necessariamente come assolutamente primo, poiché non può derivare né dal

aut ut ens in potentia, aut ut ens in actu. Si igitur non ens non potest intelligi nisi per ens, et ens in potentia non nisi per ens in actu; et esse nominat ipsum actum purum entis: esse igitur est quod primo cadit in intellectu, et illud esse est quod est purus actus. Sed hoc non est esse particulare, quod est esse arctatum, quia permixtum est cum potentia; nec esse analogum, quia minime habet de actu, eo quod minime est. Restat, igitur, quod illud esse est esse divinum.

4. Mira igitur est caecitas intellectus, qui non considerat illud quod prius videt et sine quo nihil potest cognoscere. Sed sicut oculus intentus in varias colorum differentias luce, per quam videt caetera, non videt, et si videt, non advertit; sic oculus mentis nostrae, intentus in entia particularia et universalia, ipsum esse extra omne genus, licet primo occurrat menti, et per ipsum alia, tamen non advertit. Unde verissime apparet, quod «sicut oculus vespertilionis se habet ad lucem, ita se habet oculus mentis nostrae ad manifestissima naturae»; quia assuefactus ad tenebras entium et phantasmata sensibilibus, cum ipsam lucem summi esse intuetur, videtur sibi nihil videre; non intelligens quod ipsa caligo summa est mentis nostrae illuminatio, sicut quando videt oculus puram lucem, videtur sibi nihil videre.

5. Vide igitur ipsum purissimum esse, si potes, et occurrit tibi, quod ipsum non potest cogitari ut ab alio acceptum; ac per hoc necessario cogitatur ut omnimode primum, quod nec de nihilo nec de aliquo potest

nulla né da qualche altro essere. Che cosa, infatti, potrebbe esistere per sé, se l'essere stesso non esistesse per sé e da sé? Vedrai, altresì, che questo essere è totalmente privo di non-essere, e perciò senza principio, senza fine, ma eterno. Vedrai, inoltre, che non ha in sé, in alcun modo, qualcosa che sia estraneo all'essere stesso, e perciò che non è unito con nessuna altra cosa, ma è assolutamente semplice. Vedrai che in esso non vi è alcunché che sia ancora in potenza, poiché tutto ciò che è in potenza ha in qualche modo in sé una parte di non-essere, ed è perciò totalmente in atto. Vedrai che è privo di ogni imperfezione, ed è perciò in sommo grado perfetto. Vedrai, infine, che non ha in se stesso alcunché di diverso da sé, ed è perciò assolutamente uno. Questo essere, dunque, che è puro, semplice e assoluto, è l'essere primo, eterno, assolutamente semplice, totalmente in atto, perfettissimo, assolutamente uno.

Ci si vorrà perdonerà la lunghezza della citazione, ma l'importanza e la celebrità di questi tre capitoletti dell'*Itinerarium* ci sembravano non meritare tagli. Siamo condotti alla conoscenza dell'unità essenziale di Dio tramite la considerazione sul suo nome primario, che la Scrittura stessa ci enuncia in termini di essere: *Ego sum qui sum*, recita la Volgata di Es. 3,14. Non essendo esegeta, ma filosofo, Bonaventura prende spunto da questo celeberrimo passo per evidenziare l'opposizione assoluta e irriducibile tra essere e non-essere e ne deduce la purezza originaria, l'attualità assoluta e l'evidenza¹⁷ certissima che impedisce di pensarlo non esistente, secondo le parole di Anselmo nel *Proslogion* 3, implicitamente citato. Le espressioni di identificazione dell'*esse* con l'atto puro dell'ente¹⁸ sono materialmente molto vicine a ce-

esse. Quid enim est per se, si ipsum esse non est per se nec a se? — Occurrit etiam tibi ut carens omnino non-esse ac per hoc ut numquam incipiens, numquam desinens, sed aeternum. — Occurrit etiam tibi ut nullo modo in se habens, nisi quod est ipsum esse, ac per hoc ut cum nullo compositum, sed simplicissimum. - Occurrit tibi ut nihil habens possibilitatis, quia omne possibile aliquo modo habet aliquid de non-esse, ac per hoc ut summe actualissimum. — Occurrit ut nihil habens defectibilitatis, ac per hoc ut perfectissimum. — Occurrit postremo ut nihil habens diversificationis, ac per hoc ut summe unum. Esse igitur, quod est esse purum et esse simpliciter et esse absolutum, est esse primum, aeternum, simplicissimum, actualissimum, perfectissimum et summe unum». Traduzione da BONAVENTURA DA BAGNOREGIO, *Itinerario*, 121ss.

¹⁷ Ci pare felice la scelta di questo termine da parte di MORRA, «L'evidenza di Dio in San Bonaventura»: per il Serafico si tratta, più che di dimostrare, di vedere Dio. Si noti l'insistente ricorrere di quel verbo nel n. 5 del testo citato.

¹⁸ L'intenzione di Bonaventura con questa terminologia è di far sì che la dottrina di Dio non solo come Atto puro, ma Atto puro d'essere, si possa attribuire a Aristotele, cosa che i testi dello Stagirita escludono; cfr. BERTI, «Aristotelismo e antiaristotelismo in Bonaventura», 11s. L'A. dà l'interessante informazione storiografica che Heidegger mosse proprio da una critica a questa dottrina di Dio *ipsum esse* per iniziare il suo attacco all'onto-teologia tradizionale, ma non citò mai Bonaventura: cfr. *ibidem*, 7s.

lebrì locuzioni tomistiche come *Ipsum Esse subsistens*. Ci pare, invece, al di là di rassomiglianze puramente formali, che questo passo confermi quanto si può ricavare da l'attenta analisi del vocabolario metafisico del Serafico (ovvero il suo uso di termini come *ens, essentia, esse, substantia, natura* e simili) che rivela la sua concezione di *esse* come *essentia determinata*: così ci pare che possa essere concepito per primo dall'intelletto, come la più semplice e la più schematica delle essenze, così ci pare indicare l'insistenza di Bonaventura a sottrarlo all'identificazione con qualsiasi essere particolare per identificarlo con quello divino¹⁹. Ma nemmeno qui egli cade nell'ontologismo²⁰, poiché non sta parlando di una sua visione diretta, ma di una sua presenza immediata e creaturale alla nostra attività conoscitiva. L'interpretazione più diffusa e corretta ci sembra quella che riferisca quest'*ipsum esse* e *esse divinum* alla *lux increata* supremo criterio della nostra attività cognitiva, che sappiamo Bonaventura riferisce all'*imago* divina nell'uomo come condizione necessaria per la sua conoscenza scientifica, quindi indubitabilmente vera²¹. Allo scopo di notare la paradossale condizione dell'intelletto umano, cieco proprio dinanzi alla sua stessa luce costitutiva, il Serafico cita un paragone aristotelico a lui caro dell'occhio del pipistrello accecato dalla luce²². Infine, deduce gli attributi tipici dell'*ipsum esse divinum*, cioè primario, eterno, semplicissimo, attualissimo, perfettissimo e sommamente uno, proprio come era il suo proponimento all'inizio del capitolo, in uno stretto intrecciarsi di platonismo e aristotelismo²³.

ROMANO PIETROSANTI

¹⁹ E tutto questo ci sembra molto neoplatonico, anzi platonico nel senso delle dottrine non scritte, e ultimamente parmenideo: cfr. *ibidem*, 10s.

²⁰ Come si sforzano di precisare, preoccupati, gli editori nel lungo *scholion* al termine dell'*Itinerarium* (V, 313ss.).

²¹ Cfr. soprattutto SANTINELLO, «La nozione dell'essere in San Bonaventura», 78ss.

²² La bella e celebre metafora è in *Metaphys.*, II, 1, 993 b 9ss. Il Serafico certamente l'apprezza, poiché la cita ben nove volte: cfr. BOUGEROL, «Dossier pour l'étude des rapports entre S. Bonaventure et Aristote», 193ss.

²³ BERTI, «Aristotelismo e antiaristotelismo in Bonaventura», 14.